

RANGTASVIRDA QALAM TASVIRNING O‘RNI

Sobirova Gulnora Olimovna

Xorazm viloyati Xiva tumani 3-son maktabning

Tasviriy san’at va chizmachilik fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Rangtasvir haqqoniy shaklning rangli tuzilishi qonuniyatlariga asoslanadi. Rangtasvirni o‘rganish — bu tekislikdagi rangli shaklning nisbatlari, konstruktiv qurilishi, xajmi, fazoviy tuzilish usullarini izlash yo‘lidir. Shularga bog‘liq holda har-bir rassom qalamda buyum va narsalarni perspektiva qonunlariga asoslanib konstruktiv tuzilishi, fazoviy joylashuvi, nisbat, hajmni mukammal tasvirlay olishi zarur.

Kalit so‘zlar: P.P. Chistyakov, A.M. Vasnetsov, bo‘yoqlar, qalamsurat, garmonik uyg‘unlashuv, Qalamtasvir, fazoviy joylashuv, perspektiva qonunlari, fazoviy tuzilish, konstruktiv qurilish, tekislik, Rangtasvir.

Qalamtasvirda rang va tusning yaxlit bir butunlikda garmonik uyg‘unlashuvi bu xaqiqiy rangtasvirdir. Tasvirda qalamsurat mukammal bo‘lishi lozim, aks holda turli bo‘yoqlar ham oddiygina narsa va buyumning qurilishi, xajmini to‘liq ifodalab bermaydi. Havo perspektivasiga bog‘liq holda ranglarning nozik o‘zgarishini ifodalovchi, matoga berilgan rang-barang surtmalar ham, o‘z-o‘zidan fazoviy kenglikni ko‘rsata olmaydi. Faqat perspektiva qoidalariga to‘g‘ri amal qilib tasvirlangan qalamtasvirgina ranglarni yanada ham jozibali ko‘rsatadi. Agar tabiat manzarasi perspektiva qonun-qoidalariga amal qilinmay tasvirlansa, kenglikni ifodalovchi rangning o‘rni ahamiyatsizdir. Rangtasvirni rassomlar shunday ta’riflaydi; "Bu 100% qalamtasvir va 100% rangtasvirning bir-biriga chambarchas bog‘liqligidir" Rangtasvirning jozibali chiqishida qalamtasvirning o‘rni beqiyosdir. Ammo, mohir rassom qalamdan foydalanmasdan ishni bo‘yoqlar bilan tasvirlashi ham mumkin. Ijodkor izlanish jarayonida rangtasvirni qalamtasvir bilan bevosita bog‘liqligini his etadi. Ya’ni, buyumlarning fazoviy joylashuvi, nisbatlarning aniqligi, ranglarning

to‘g‘ri qo‘yilishi, ishni bir butunlikda yakunlanishi ko‘p jixatdan ijodkorga bog‘liq. Rassom qalamtasvirni puxta o‘zlashtirib olgandagina (qog‘ozga to‘g‘ri joylashtirish, narsa va buyumlarning fazoviy joylashuvi, perspektiva qoidalariga amal qilish, nisbatlarni to‘g‘ri topish, metodik ketma-ketlikda ishni tuslash va h.k.) rangtasvirda ko‘zlangan maqsadga erishish mumkin, aks holda noaniq yechilgan qalamtasvir ishini taxlil etsak, ranglar qanchalik jozibali bo‘imasin, baribir bu ishni sifatli deb bo‘lmaydi. Shuning uchun turli rassomlik maktablarining tarixiy tajribalari shundan guvoxlik beradiki, ta‘limning dastlabki bosqichlarida qalamtasvirni mukammal o‘zlashtirish keyingi jarayonlar uchun zamin yaratadi. Yosh rassom Odoardo Fioletti Venetsiyaga o‘qishga kelganida, rangtasvirni mukammal egallash uchun nima qilish kerak degan savoliga Tintoretto shunday javob bergan: "Rasm chizish!". Rassom bo‘lish uchun yana qo‘shimcha nimalarni maslahat berar edingiz, degan Fiolettining qayta savoliga Tintoretto: "Rasm chizish va yana rasm chizish!" — rasm chizish, rangtasvirga nafislik va mukammallik ato etishini haq deb bilganl. Buyuk haykaltarosh Mekelanjelo qalamtasvirda (rangtasvir, xaykaltaroshlik, me‘morchilikda) "har qanday ilmning ildizi va negizini ko‘rgan". "Qalamtasvir doimo bizga yo‘l ko‘rsatib turuvchi qutb va kompas bo‘lib, turli bo‘yoqlar okeanida cho‘kayotganlarga najot berish omilidir", — deya ta‘kidlagan Shari Lebren. Engr o‘z ustaxonasining eshiklariga quyidagi so‘zlarni yozgan "Bu yerga kelgan shogirdlarga qalamtasvirni o‘rgataman, ketayotganda esa, ular rangtasvir ustasi bo‘lib yetishadi". "Shunday narsa mavjudki, u hamma san‘at turlarining asosi hisoblanadi, bu — qalamtasvir. Kimki qalamtasvir san‘atini mukammal egallasa, u rangtasvirni ham, xaykaltaroshlikni ham o‘zlashtira oladi," — deb aytgan Karuchchi. "Har qanday shaklni ajoyib, nafis qiluvchi ranglar emas, balki aniq chizilgan qalamtasviridir" — degan Titsian. U qarigan chog‘larida ham, ko‘mir yoki mel bilan nimalarnidir tasvirlamagan kuni bo‘lmagan. "Qalamtasvirga asoslanmagan rangtasvir san‘at emas, balki rangli dog‘larning tartibsiz yig‘indisidir", — deya doim takrorlagan V.E. Makovskiy. "Qalamtasvirni puxta bilmagan, ijod ham qila olmaydi", — deb ta‘lim bergan P.P. Chistyakov. I.E. Repin kunora 2—3 soat qalamtasvir bilan shug‘ullangan va uni rangtasvirni asosi deb hisoblagan. A.M. Vasnetsov P.P. Chistyakovning ta‘lim

berish tizimini yodga olib, "uning sevimli mashg'uloti qalamtasvir" edi, deb eslaydi. Ashbening Myunxendagi rassom-pedagog maktabida hattoki san'at Akademiyasini tamomlaganlar ham ta'lim olar, ta'lim berish faqat qalamtasvir bo'yicha (shaklning konstruktiv tuzilishi, tus-soya, yorug' munosabatlar aks etgan tasvir, grizayl), uzoq vaqt o'tkazilgan, shuning natijasidagina shaklni konstruktiv qurish va tus munosabatlarini puxta egallab, so'ng ranglar bilan tasvirlashga o'tilgan. Yetuk rassomlarning yaratgan asarlari shunisi bilan diqqatga sazovorki, asar kompozitsiyasining mohirona topilganligi, mavzuning dolzarbligi, issiq va sovuq ranglarning o'zaro hamoxangligi kishini hayratga soladi. Mashhur rangtasvirchi rassomlarning ko'pchiligi awalambor yetuk qalamtasvir ustalaridir. Bular qatoriga K.P. Bryullov, I.I. Shishkin, V.E. Makovskiy, V.D. Polenov, I.E. Repin, M.A. Vrubel, V.A. Serov, K.A. Korovin, A. Abdullayev, O'. Tansiqboyev, Z. Inog'omov, M. Nabiyev, R. Ahmedov, B. Jalolov, A. Mirzayev, A. Ikromjonov, I.Xaydarov kabilar kiradi. Rangtasvirida nozik plastik shaklning mavjudligi, nisbatlarning mutanosibligi, hajm, fazoviy sifatlar muhim o'rin egallaydi. Rangtasvirchi rassom naturadagi ana shu jixatlarni to'laqonli aks ettira olsagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda bu jihatlar mavjud bo'lmasa, tasvir o'ta ehtiyotsizlik, pala-partishlik bilan ishlangan sifatsiz ish deb baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimova B.Z. Natyurm ort tuzish va tasvirlash metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 1984.
2. Abdirasilov S. Tasviriy san'at atamalari. T., 2003.
3. www.ziyouz.com